

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 01 N°001
Enero-Marzo 2023

@cronistademaracaibo

@CronMaracaibo

cronistamaracaibo@gmail.com

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 01 N°001

Enero-Marzo 2023

Editorial

Los primeros pasos

Con la revista Crónicas Maracaiberas damos inicio a un proyecto editorial con el que aspiramos acercar a nuestros lectores con la historia de Maracaibo, por medio de diversos trabajos de la autoría del cronista municipal y de otros personajes vinculados con la investigación histórica.

Crónicas Maracaiberas nace adscrita al Concejo del Municipio Maracaibo y bajo la conducción editorial del cronista, quien ha constituido un equipo de trabajo donde convergen destacados estudiosos de la historia de nuestra ciudad. Circula en dos modalidades: impresa, gracias al apoyo del sector privado; y digital, por medio del sitio web del concejo; su periodicidad es trimestral, con contenidos distribuidos en tres secciones: editorial, textos del cronista y misceláneos o contribuciones de diversos autores.

Invitamos a los maracaiberos y a todos aquellos que profesan estima por la tierra de Baralt, a respaldar esta publicación donde podrán encontrarse con la historia que nos remite a los fundamentos de nuestra identidad.

Dr. Reyber Antonio Parra Contreras
Cronista de Maracaibo

Consejo Editorial

Director

Dr. Reyber Parra Contreras
Cronista de Maracaibo

Equipo Editorial

Mg. Julio García
Dr. Jorge Villasmil
Dr. Jorge Vidovic
Lic. Jon Aitor Romano Elórtegui

Concejo Municipal de Maracaibo

José T. Bermúdez

Presidente

Elizabeth Martínez

1 era Vicepresidente

Juan Urdaneta

2 do Vicepresidente

Danilo Naranjo

Secretario del Concejo

Agradecimientos:

A FabriServi JF C.A., Construcciones y Fabricación y Ediciones Clío, por contribuir al financiamiento de este primer número.

Apuntes del cronista

Aniversario de la muerte de Baralt

Rafael María Baralt, figura señera en el ámbito intelectual venezolano, nació en Maracaibo el 03 de julio de 1810; y murió en Madrid, el 04 de enero de 1860. De su autoría sobresalen las siguientes obras: *Documentos militares y políticos relativos a la campaña de vanguardia dirigida por el Excmo. Sr. Santiago Mariño, publicados por un oficial del Estado Mayor del Ejército* (1830); *Resumen de la historia de Venezuela* (1841); *Programas políticos* (1849); *Libertad de imprenta* (1849); *Historia de las Cortes* (1849); *Lo pasado y lo presente* (1849); *Diccionario matriz de la lengua castellana* (prospecto 1850); *Discurso de incorporación a la Real Academia Española* (1853); *Diccionario de galicismos* (1855).

Con poco más de treinta años de edad, Baralt le aportó a Venezuela la primera interpretación sistematizada de nuestra historia, por medio de su *Resumen de la Historia de Venezuela*, con el acompañamiento de Ramón Díaz. Ciertamente, el legado de Baralt nos viene de su juventud, desde donde destacó por sus contribuciones literarias, historiográficas, filosóficas y políticas.

La inestabilidad gubernamental en Venezuela, las pasiones políticas y la inconformidad de los hombres prominentes de la guerra de independencia con respecto al lugar que Baralt les asignó en su *Historia de Venezuela*, influyeron para que optara por establecerse en España: primero en Sevilla y finalmente en Madrid, donde transcurrirá la última etapa de su vida (1845-1860). Allí se dio

a conocer por medio de valiosas contribuciones filosóficas, políticas y literarias en periódicos como *El Tiempo y El Siglo*. Su pensamiento -perspicaz y prolifero- fue ampliamente apreciado en España, razón por la cual el 15 de septiembre de 1853 sería electo miembro de la Real Academia Española, en sustitución de Juan Donoso Cortés (Marqués de Valdegamas). Aquella designación fue inédita, pues por primera vez un hispanoamericano pasaba a ocupar un sillón en tan magna corporación.

Los últimos años de vida de Baralt fueron aciagos, con una connotación trágica, debido a la incompreensión que suscitó su labor como representante diplomático de República Dominicana ante el Reino de España. Las desavenencias se resolvieron en favor de Baralt, pero su salud se desmoronó, lo que derivó en su muerte prematura aquel 04 de enero de 1860. El Congreso de la República de Venezuela, según acuerdo del año 1943, aprobó la inhumación de sus restos mortales en el Panteón Nacional; la medida no se pudo implementar en forma inmediata debido a las dificultades que suscitó la identificación del cuerpo; una vez resuelto el inconveniente, el 23 de noviembre de 1982 se efectuó su traslado al Panteón. De esta manera, los versos finales de su *Adiós a la Patria* encontraron pleno cumplimiento:

*¡Dichoso yo si un día
A ti me vuelve compasivo el cielo;
Dulce muerte me envía,
Y me da, patria mía,
Digno sepulcro en tu sagrado suelo!*

Fuentes consultadas

Hernández, Luís; Semprún, Jesús (1999). *Diccionario general del Zulia. Maracaibo*: Banco Occidental de Descuento.

Parra, Reyber (2010). *Rafael María Baralt. Discurso de ingreso en la Real Academia Española*. [Prólogo de Reyber Parra]. Maracaibo: Ediciones del Vice Rectorado Académico de la Universidad del Zulia. Colección Cuadernos de Difusión.

Parra, Reyber (2010). *Rafael María Baralt. Antología de Escritos Políticos*. [Selección y Prólogo de Reyber Parra]. Maracaibo: Ediciones del Vice Rectorado Académico de la Universidad del Zulia. Colección Autores Zulianos.

Semblanza de Carlos Medina Chirinos

Entre los historiadores de origen maracaibero descuella el nombre de Carlos Medina Chirinos. Su perfil intelectual abarca la archivología, la historia y el periodismo. Nació en Maracaibo el 13 de enero de 1884. A temprana edad, en 1910, fundó la revista *Eliotropos*; y un año más tarde la imprenta y el periódico El Siglo. Estuvo vinculado al gomecismo, sobre todo a la gestión de Vincencio Pérez Soto en el gobierno regional. Dirigió el Archivo Histórico del Estado Zulia y su *Boletín*, órgano de difusión de esta institución.

El contacto con las fuentes documentales contribuyó a afianzar su pasión por la historia -que había aflorado en su juventud-, lo que se tradujo en una fecunda labor investigativa, así como en un gran número de publicaciones, entre las que destacan: *La Convención de Ocaña* (1911); *¿Cuáles son los medios más adecuados para estrechar las relaciones espirituales, comerciales y políticas entre España y las veinte Repúblicas de la América Hispana?* (1924), *Anotaciones para la historia del Zulia* (1941), *El verdadero Venancio Pulgar* (1943), *Por los surcos de Antaño* (1943), *Por los vericuetos de la historia: asuntos hispanoamericanos* (1924). En esta última incluyó un texto sobre la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, acontecimiento que en el presente año arriba a su bicentenario.

También en esta obra, se interesó por entender el origen de Maracaibo. Fue pionero en la exposición de argumentos a favor de ubicar en 1529 el año de fundación de la ciudad. Su planteamiento indica que las fundaciones de Alonso Pacheco (1569) y Pedro Maldonado (1574) no se efectuaron en la misma localidad de la fundación de Alfinger, sino que ambas se dieron al Noreste, en la zona de El Milagro. A su juicio, hay evidencias documentales que certifican la pervivencia, hasta 1540, de la primitiva población de Alfinger como “puerto de avanzada, como una bodega de los Conquistadores que hacían rumbo a Coro, a los Andes, a Barquisimeto, a Nueva Granada, y de los que regresaban buscando la salida de la Barra”. Por tanto, las fundaciones de Pacheco y Maldonado no reedificaron la ciudad, sino que la ampliaron, al unirse al área central ocupada en 1529, que en ningún momento dejó de llamarse Maracaibo.

El tema en cuestión resulta controversial. La historiografía nacional ha respaldado la tesis de una fecha tardía con respecto a la fundación de Maracaibo, cuyo exponente más emblemático es Mario Briceño Iragorry (1897-1958). Por su parte, el Centro Histórico del Zulia (antecedente de la Academia de Historia del Zulia) resolvió en 1965, luego de debatir ampliamente sobre este asunto, que la fecha de fundación de Maracaibo es el 08 de septiembre de 1529. En efecto, si bien se

efectuaron dos refundaciones de la ciudad, la expedición de Alfinger constituye un punto de partida en la definición del espacio urbano maracaibero (con sus aspectos culturales y espaciales), que perduró a pesar de la resistencia indígena y la ausencia de instituciones monárquicas hasta bien entrado el siglo XVI.

Carlos Medina Chirinos murió en Maracaibo el 08 de noviembre de 1946. Actualmente llevan su nombre el Archivo General del Estado Zulia y una institución escolar de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Fuentes consultadas

Bermúdez, Nilda (2007). Participación de los intelectuales maracaiberos en el proceso de gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935). *Cuadernos del Sur*. Números 35-36. Bahía Blanca.

Cardozo, Germán (1987). *Bibliografía zuliana. Ensayo 1702-1975*. Maracaibo: Universidad del Zulia.

Hernández, Luís; Semprún, Jesús (1999). *Diccionario general del Zulia. Maracaibo*: Banco Occidental de Descuento.

Medina Chirinos, Carlos (1924). *Por los vericuetos de la historia. Asuntos hispanoamericanos*. Maracaibo: Tipografía Excelsior.

Olivares, Atenógenes (2006). *Siluetas ilustres del Zulia*. Tomo II. Maracaibo: Corpozulia.

“Ahora bien: si Alfinger volvió a Maracaibo quince meses después, si estuvo en ella cuatro meses haciendo provisiones i organizando su atrevido convoi, si reemplazó el retén de guardia, si dejó enfermos i bergantines que debían esperar su regreso, si Esteban Martín volvió a Maracaibo i le llevó a Micer Ambrosio ochenta y dos hombres de refuerzo, ¿existía o nó la ciudad treinta meses después de su fundación, o sea desde el 19 de junio de 1529, al 1° de septiembre de 1531, que fue el día en que el andariego germano invadió la sierra de los Motilones?”

Carlos Medina Chirinos, *Por los vericuetos de la historia. Asuntos Hispano-Americanos*

San Sebastián, patrono de Maracaibo

En Roma, durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia fue perseguida debido a la incomprensión que suscitó su misión en los emperadores y en la aristocracia del imperio. Existió un temor infundado acerca de las consecuencias que la nueva religión podía acarrear al orden establecido, sin que se tuviera en cuenta que el cristianismo, aunque implicaba una propuesta

cultural novedosa, no necesariamente demandaba un cambio político. Se sucedieron varios ciclos de intolerancia, siendo Nerón el emperador que inició el conflicto. Casi al final, en la décima persecución, un joven oficial de las tropas imperiales, experimentaría el martirio solo por el hecho de exigir tolerancia y respeto por la fe de la Iglesia: se trataba de San Sebastián.

Aquel joven valeroso había nacido en la Galia ocupada por Roma (en Narbona), aproximadamente en el año 256 de nuestra era cristiana. Fue educado en Milán, para luego establecerse en Roma. En la capital imperial llegó a ser centurión de la primera cohorte, durante el señorío compartido entre los augustos Diocleciano y Maximiano. Este último al enterarse de la identidad cristiana de Sebastián, ordenó su detención a fin de obligarlo a ofrecer incienso y sacrificios a las divinidades romanas. Tal acto de apostasía fue rechazado por el valiente soldado, quien recibió condena de muerte. Sus verdugos creyeron cumplir la orden al asañarlo, pero las flechas no lo hirieron de muerte, por lo que sería atendido por sus hermanos en la fe, una vez que los impíos lo dieran por muerto.

Luego de este milagroso acontecimiento, el joven militar no se ocultó ni huyó de Roma. Por el contrario, fue directamente a encarar al emperador Maximiano, a quien le conminó a abandonar su injusta y sangrienta persecución. La respuesta de este consistió en ordenar nuevamente su muerte, pidiendo a la tropa que se cerciorase de cumplir a cabalidad la sentencia. Algunos autores sitúan su martirio en el año 288, en tiempos del papa San Cayo; otros indican que fue martirizado entre los años 303 y 305, durante el pontificado de San Marcelino.

Tras el martirio, su fama de santidad se esparció y durante la Edad Media su culto llegó a España. La imagen de un soldado valiente y defensor de la fe resultó aleccionadora para quienes procuraron y lograron la reconquista de los territorios peninsulares ocupados por los mahometanos, poco antes de la presencia hispana en el Nuevo Mundo.

A finales del siglo XVI ya se había introducido en Maracaibo el culto de veneración a San Sebastián. La resistencia indígena a la ocupación de su espacio generaba pánico en el resto de la población, que recurría a San Sebastián pidiendo protección frente a las flechas que lanzaban los indígenas en sus incursiones. La peste en la época colonial llevó a los maracaiberos a fijar la mirada en San Sebastián, para que los librase de aquel mal que, según la mentalidad heredada del medioevo y transmitida por los españoles, bajaba del cielo en flechas emponzoñadas.

La ermita de San Sebastián, hoy Catedral Metropolitana de Maracaibo, fue el asiento de esta devoción; actualmente lo sigue siendo, solo que su territorio parroquial ya no cuenta con la concentración poblacional que tuvo en el pasado, y esto ha redundado en un culto menos notorio, que suele acentuarse cada 20 de enero, día de su memoria litúrgica.

En Venezuela, además de Maracaibo, San Sebastián es el patrono de San Cristóbal (estado Táchira) y San Sebastián de los Reyes (estado Aragua).

Fuentes consultadas

Carvajal Gonzáles, Helena (2015). San Sebastián, mártir y protector contra la peste. *Revista Digital de Iconografía Medieval*, vol. VII, n° 13, 2015, pp. 55-65.

Molina Vílchez, Rafael (2015). San Sebastián. La flecha y la fe. Discurso el 20 de enero de 2015 en acto de la Alcaldía de Maracaibo. Boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia. <http://ojs.urbe.edu/index.php/academiahistoria/article/view/2799/4325>

Sáenz del Castillo Velasco, Koldobika (2021). El culto a san Sebastián en la Navarra Media: santo intercesor frente a las pestes en Olite y Tafalla en el ocaso del Medioevo. *Sancho el Sabio*, N° 44, 2021, 4-14.

Banco de Maracaibo

Luego de la desintegración de Colombia, el gobierno de José Antonio Páez procuró dotar a Venezuela de un orden institucional, jurídico y económico, acorde a las demandas del proyecto nacional. A pesar de la inestabilidad política, surgieron iniciativas que apuntaban a la modernización del país; entre estas, el establecimiento de un banco de capital extranjero en Caracas, denominado Banco Colonial

Británico, que funcionaría entre 1839 y 1850. También en la ciudad capital se dieron varios intentos para la fundación de instituciones bancarias con capital nacional, pero ninguna de estas experiencias pudo mantenerse en el tiempo, por lo que no repercutieron significativamente en el desarrollo financiero, comercial y empresarial de Venezuela.

El Banco de Maracaibo fue la primera entidad bancaria sólida, con accionistas locales, que tuvo Venezuela. Surgió de la Sociedad Mutuo Auxilio de Maracaibo (institución social, asistencial y cultural, a la cual pertenecían destacadas personalidades de la ciudad). En la sesión del 20 de enero de 1882, la Sociedad discutió la creación de un banco de circulación, depósito y descuento, a partir de la propuesta de una nutrida representación de sus miembros, entre éstos: José Andrade, Antonio Bustamante, Pedro A. Jugo, Abraham Belloso, entre otros.

Posteriormente, el 20 de julio de 1882 se procedió a la fundación de la Compañía Anónima Banco de Maracaibo, según acta de instalación suscrita por la asamblea de accionistas, siendo los principales: A. F. Vargas, F. A. Duarte, Julio E. García; su primer Gerente Principal fue Ramón March.

El capital inicial del banco fue de 160.000 bolívares. La impresión de los billetes, respaldados en oro, fue ordenada a la firma American Bank Note Company, de Nueva York, en denominaciones de 20, 50 y 100 bolívares. Se trató de una innovación con respecto a la costumbre imperante del dinero metálico: en

el país circulaba el bolívar de oro (la moneda de 1 bolívar equivalía a 1 gramo de oro) y el bolívar de plata (monedas de 2 bolívars, 2 ½ bolívars y 5 bolívars).

En 1889 el banco pudo aumentar su capital a 800.000 bolívares, gracias al interés que suscitó su funcionamiento en comerciantes y particulares de Maracaibo, Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Coro, Trujillo y Perijá. En el corto plazo, la gestión financiera del banco llegó a la Cordillera Andina venezolana y al Nororiente de Colombia, donde respaldó el financiamiento de los cultivos de café de algunos productores, quienes daban en garantía sus cosechas.

En el marco de los cien años de su fundación, el banco inauguró una monumental sede central (edificio Banco Mara) en el Cerro Leonardi de la avenida El Milagro de Maracaibo. Para entonces disponía de 71 sucursales en toda Venezuela, distribuidas en 15 estados, más la ciudad capital.

La crisis del sistema bancario nacional en 1994, condujo a la intervención y cierre definitivo del Banco Maracaibo. Durante sus 112 años de existencia, este banco contribuyó al apalancamiento financiero de la región zuliana, en los ámbitos del comercio, la industria, la infraestructura y el microcrédito. Hoy, el Zulia no cuenta con una institución financiera propia, de raigambre histórica, como lo fue el Banco de Maracaibo; corresponde a las nuevas generaciones de empresarios y emprendedores regionales, imitar el espíritu de superación de quienes -a finales del siglo XIX- dirigieron la Sociedad Mutuo Auxilio de Maracaibo, foco de progreso del occidente venezolano.

Fuentes consultadas

Belloso Rossell, David; Villalobos, Horacio Guillermo (1984). *Banco de Maracaibo, 100 años*. Caracas: Editorial Arte

Nagel von Jess, Kurt (2020). *Crónicas de Maracaibo*. Academia de Historia del Estado Zulia. Editores/Compiladores: Juan Carlos Morales Manzur y Joan López Urdaneta.

Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño”

La Biblioteca Pública del Zulia data del año 1873; el presidente del Estado Zulia, general Venancio Pulgar, por decreto del 15 de julio del referido año dispuso la fundación de la primera biblioteca pública de la región, dotándola de una sede en la esquina de las calles Obispo Lasso y Ciencias, donde hoy se ubica la Alcaldía de Maracaibo. De acuerdo con el artículo 6 del decreto en cuestión, la Junta Suprema de Instrucción tenía a su cargo el cuidado y organización de la biblioteca. Su inauguración se llevó a cabo el 06 de diciembre de 1873, acontecimiento que fue celebrado y valorado por el pueblo maracaibero. Para entonces, el Zulia tenía una población escolar de cerca de 2600 niños, y un total de 46 escuelas; cifras que demandaban de los gobernantes regionales la organización de un foco cultural que respaldara la labor educativa de las familias y los centros escolares de aquel momento. La biblioteca pública surgió para cumplir esta noble misión.

Lo sucesos violentos de 1874 en Maracaibo, causaron daños considerables en la biblioteca, que debió ser trasladada en 1876 a la sede de la Dirección de Instrucción Primaria del Estado Zulia. Desde entonces y por mucho tiempo, la biblioteca tuvo que ser reinstalada varias veces en locales inapropiados: a) en 1920 se asentó en la parte posterior de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia; b) diez años después fue trasladada a una casa ubicada frente al Teatro Baralt; c) hasta 1974 permaneció en un edificio cercano a la iglesia La Consolación, en la avenida Bella Vista; d) a partir de entonces pasó al edificio de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia, diagonal al Hospital Central de Maracaibo; e) el 31 de octubre de 1995, la biblioteca pasa a su actual ubicación en la avenida El Milagro, durante la gestión de la gobernadora Lolita Aniyar de Castro; desde aquel día se le asignó el nombre de María Calcaño, en honor a esta escritora zuliana (poetisa y narradora), nacida en Maracaibo el 12 de diciembre de 1906.

Sin embargo, la edificación seguía siendo inapropiada para albergar la biblioteca, por lo que fue demolida a fin de dar paso a una sede moderna, cuyo concepto arquitectónico fue aportado por los arquitectos zulianos Eduardo y Hemerto Nones, quienes supieron interpretar cabalmente los lineamientos del gobernador Manuel Rosales Guerrero: dotar al Zulia de una biblioteca amplia (5 mil metros cuadrados de construcción y un repositorio de más de 20 mil libros), con equipamiento tecnológico y capacidad para la atención de un significativo número de usuarios.

De esta manera, la actual Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño” se inauguró el 24 de enero de 2008, como “puerta de entrada al conocimiento universal y

albergue de la memoria zuliana”, tal y como se lee en la inscripción conmemorativa que exhibe su sede. Resurgió en la gestión del gobernador Manuel Rosales, siendo Secretaria de Cultura la Dra. Ixora Gómez Salazar (actual Presidente de la Fundación Biblioteca Pública “María Calcaño”), y la primera directora de la biblioteca, la Dra. Gisela Nones.

El 13 de octubre de 2022, la biblioteca reabrió luego de una serie de trabajos para el reacondicionamiento de su infraestructura y una significativa inversión en equipamiento tecnológico. Además de seguir sirviendo como sede del Acervo Histórico del Estado Zulia, ha incorporado la Librería Universitaria Jesús Enrique Lossada (adscrita a la Universidad del Zulia) y un laboratorio de robótica. Se estima que, entre octubre de 2022 y enero de 2023, más de 11.500 usuarios han sido atendidos en la biblioteca, cuya misión institucional consiste en desarrollar -con criterios de excelencia- servicios bibliotecológicos de información y formación para el crecimiento integral del ciudadano.

En el acto protocolar de reapertura, el Pbro. Dr. Eduardo Ortigoza -en representación de las universidades zulianas- afirmó que la biblioteca “reivindica un derecho fundamental de los zulianos; se trata del derecho a la cultura, que tantas veces es menospreciado, al olvidar que la cultura, la educación y los derechos culturales son parte de los Derechos Humanos (...) la biblioteca tiene también una importancia social de gran trascendencia, porque está concebida para que el ciudadano común pueda ejercer su derecho a la educación, a la información y a la participación en la vida cultural”.

La continuidad en el tiempo y cabal funcionamiento de la Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño”, es una responsabilidad compartida del gobierno, las instituciones que hacen vida en la región y de todos los zulianos. No permitamos que este valor cultural sucumba ante la indiferencia; apoyemos sin vacilar su pervivencia, porque su funcionamiento nos ayuda a darle alma y contenido a la Humanidad.

Fuentes consultadas

Besson, Juan (1973). Historia del Zulia. Tomo III. Banco Hipotecario del Zulia.

Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño”. En: <https://www.biblioteca-publicazulia.org/>

Hernández, Luís; Semprún, Jesús (1999). Diccionario general del Zulia. Maracaibo: Banco Occidental de Descuento.

Ocando Yamarte, Gustavo (1986). Historia del Zulia. Caracas: Editorial Arte.

Ortigoza, Eduardo (2022). Palabras en la reapertura de la Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño”, el día 13 de octubre de 2022. Material Inédito.

Misceláneos

Breve reseña histórica sobre las primeras calles de la ciudad de Maracaibo

Iván José Salazar Zaid

Con este trabajo, pretendo destacar la importancia que tiene el estudio de las calles de Maracaibo. Paso luego, a ofrecer una breve reseña histórica de las primeras de ellas, continuó con una reseña sobre su origen, evolución de las mismas, curiosidades y algunas anécdotas que existen sobre sus nombres. A través de mis investigaciones sobre el tema espero ofrecer al lector el origen, y evolución de las calles, avenidas y callejones de la referida ciudad y una relación y comparación entre los nombres de las calles que conformaban la nomenclatura antigua y la numeración con la cual se encuentran actualmente clasificadas cada una de las calles.

La importancia del estudio de la historia y evolución de las calles radica en que ellas son prácticamente el espejo de las ciudades, la parte visible de la realidad urbana, ellas expresan el nivel cultural y el buen gusto de sus habitantes. Desde tiempos remotos, las calles permiten al viajero formarse una idea “sobre el progreso y actualización” de las ciudades y por ende del estado o nación que las alberga.

Maracaibo línea Las Delicias en sus orígenes. Con el tiempo pasaría a ser una calle o avenida con el mismo nombre (Colec. Fonoteca “Arturo Lares Baralt” del Acervo Histórico).

El legado que nos dejaron los cronistas del lago sobre la ciudad de Maracaibo, nos permite ofrecer una descripción, de cómo eran sus primeras calles. Según las referencias, Maracaibo en un principio no tenía verdaderas calles formales, ape-

nas si contaba con especie de caminos o senderos de herraduras abiertas que se iban ensanchando en la medida en que eran más frecuentados por “trajineros”, jinetes y carruajes y conocidas con el nombre de líneas, hasta llegar a adquirir el carácter o condición de calle. Esta categoría, se le daba cuando las calles ya estaban pobladas de establecimientos comerciales o adornados con viviendas de ambos lados. También influía el movimiento o tráfico peatonal y de transporte de tracción animal que existiese para la época (El Zulia Ilustrado, ob. cit.:88).

Una de las referencias sobre las primeras calles de Maracaibo la aporta Rodrigo de Arguelles y Gaspar de Parra en un mapa que elaboraron, a petición de la Corona española, cuando fueron comisionados para recorrer la región del Lago de Maracaibo, con el propósito de que presentaran una relación de todo cuanto conociesen y observasen. Este mapa, de fecha 11 de julio de 1579, reposa en la Academia de Historia de Madrid. (Barboza de la Torre 2001:49), en su libro Memorias del Zulia refiere “...en el levantamiento de este mapa no se respetaron las normas técnicas ni los signos topográficos. Sin embargo, su contenido ofrece una erie de datos que nos permite formarnos una idea de cómo estaba conformada la ciudad de Maracaibo en un principio”. En ese sentido, también deja manifiesto, que “... los poblados estaban señalados con círculos, sin nomenclaturas”. En el referido mapa, aparece dibujada la ciudad de Maracaibo, de la cual se dice en la relación, que tiene temple caliente y seco, de pocas aguas y que las lluvias van de agosto a diciembre. Ahora bien, con respecto a sus calles, describe que:

“Maracaibo tiene siete calles ubicadas de este a oeste y solo cinco de sur a norte. En el dibujo domina un espacio abierto marcado ‘plaza’...Las vías no tienen nombres; pero el estudio comparativo posible, lleva a deducir que, en ese dibujo, la calle más inmediata al lago sería la actual calle 97 (antes Bolívar). El territorio que ocupan actualmente las calles 98 (independencia), 99 (Comercio), 100 (Libertador) y la 101 (calle La Marina), estaba bajo las aguas o eran terrenos anegadizos”.

Es importante destacar, que el mencionado croquis o mapa, hasta el 2015 tiene 436 años, por lo que, la topografía de la ciudad luce actualmente muy diferente a como se la encontraron los antiguos viajeros.

Albert Goering (En el Zulia Ilustrado: 86), con respecto a las calles de Maracaibo comenta que, en el siglo XIX, “Las calles arenosas están sin empedrar y en muchas partes se buscan en vano las aceras”. Su continua y detallada descripción de la ciudad, nos permite aseverar que en ese entonces las primeras calles de Maracaibo no eran angostas, cuando al referirse a la plaza mayor comenta que estaba “...adornada con hermosos cuadros de flores cruzados por anchas calles...”

Con el correr de los años, las calles de Maracaibo fueron evolucionando. En el año 1838, el Gobernador de la Provincia de Maracaibo, Licenciado Juan José Romero, ordenó la construcción del enlosado de las principales calles de Maracaibo, comenzando por la calle Ciencias. (Urdaneta, 1969:43). Con el arreglo del enlosado de la ciudad, se le dio una remozada al ambiente urbano Según (Matos Romero, 1967: 96), el Gobernador de la Provincia de Maracaibo, Sr. Juan C. Hurtado, ordenó construir en el año 1849, los enlosados de algunas calles de Maracaibo.

En el año 1869, las autoridades de la ciudad, firmaron un contrato con el ciudadano Manuel Núñez, que tenía como propósito la asignación de los nombres de las calles y los números de las casas. Las primeras placas de la naciente nomenclatura fueron fijadas en la calle Bolívar. (Ídem).

Maracaibo en el siglo XIX, en los primeros tiempos de la República, no era más que un pueblo grande con catorce calles principales, muy angosta y con trazado irregular, donde estaba asentada una población de aproximadamente 17.000 habitantes En ese entonces, la calle La Marina servía a la ciudad y su puerto. Allí estaba ubicado el muelle sobre la bahía, en el extremo este. A lo largo de ella se alineaban los edificios donde funcionaban los almacenes y depósitos de productos. "...Las calles eran afectadas por la deplorable costumbre de sus habitantes de arrojar en ellas la basura, animales muertos y otras cosas semejantes, porque era una costumbre generalizada" (Bermúdez. 2001: 40). Carecían de aceras enladrilladas. En las disposiciones se contemplaba que el enlosado se haría "como se vaya pudiendo en las ciudades y demás poblaciones grandes por cuenta de los dueños de la casa" (ídem: 43).

A pesar de que Maracaibo en ese entonces era una ciudad muy importante, aún mantenía sus calles de tierra, mientras que otras poblaciones más pequeñas contaban ya con calles empedradas. Es a finales de 1837 cuando se construyen los enlosados en las calles principales del área central de la ciudad y es en 1838 cuando el gobernador del Zulia anunció la conclusión de la obra para el mes de junio del mismo año. (Constitucional de Maracaibo, 01/04/1838). Los enlosados fueron construidos cuando las calles aún eran de arena. Por eso recomendaban a los habitantes, barrer todos los días los enlosados recién construidos, para que la arena de las calles no los cubriera y ensuciara (ídem: 44).

Ese mismo año. El gobernador pidió a la Diputación Provincial la asignación de todo o una porción de los derechos de ejido y alquileres de casas para iniciar la construcción del empedrado de la parte central de las calles y complementar de esa manera el trabajo que se haría en las aceras. (El Constitucional de Maracaibo, 10/12/1837).

En esos tiempos, en la numeración de las calles, al igual que en la de los edificios existía un desorden. Esto llevó a contemplar algunas orientaciones al respecto... “Los números seguían por su orden desde el principio hasta el final de la calle, dándosele a cada una un solo nombre, aunque se componga de varias cuadras, y procurando conservar a las que tuvieron porque son conocidas, estampándose uno y otro a costa de los dueños o habitantes de las casas”. Bermúdez (ob. cit.). Sin embargo, en este asunto continuó reinando cierta anarquía que todavía en el año 1846 se pedía a los concejos municipales que dictaran las reglas más adecuadas para esa operación de organización de la toponimia y orden numérico de las calles y edificaciones de la ciudad.

En 1849, la memoria del Concejo Municipal revelaba el abandono de las calles. Hacía referencia de como las calles de toda la población, se encontraban intransitables debido a las muchas inundaciones y basura que las obstruían a causa de los callejones y solares que quedaron sumamente desaseados después de una serie de trastornos políticos que en ese entonces se suscitaron en la ciudad (A.H.Z. 1899. T.19, L.29).

En 1850 no se había determinado aún la nueva denominación de las calles, porque no se habían definido aún las reglas adecuadas para tal obra. Los enlosados, con pocas excepciones, habían sido construidos sin el debido declive. Esto provocaba que las aguas se empozaran en las calles. En esos tiempos, las calles de Maracaibo se veían afectadas por el paso de peatones de día y de noche por las bestias (Mulas y burros), y que los dueños de carros los dejaban atravesados en plena calle. Por eso las cornetas de los autos y los rebuznos de las bestias estaban a la orden del día, perturbando de esa manera la tranquilidad de los vecinos. (Bermúdez, ob. cit.).

Para 1881, se hacía referencia de que las calles eran estrechas y regulares y las aceras adoquinadas con ladrillos; pero la parte las calles en sí, se componía únicamente de arena y servían de lecho natural a las aguas de las lluvias. En el verano el polvo de las calles era desagradable para el transeúnte porque al caminar en ellas los pies se les hundían en la arena hasta el tobillo. Igualmente, en invierno era difícil transitarlas debido a que los zapatos y la ropa se llenaban de lodo. (El Fonógrafo. 1881. Serie 2ª 29/01/1881. N° 87).

Para ese mismo año, Maracaibo contaba con 55 calles y 50 manzanas distribuidas de la manera siguiente: 30 de norte a sur y 25 de este a oeste, con 15 grupos en diferentes direcciones de los suburbios. Las calles aún seguían siendo arenosas, con aceras de ladrillo, sin ninguna simetría en su ancho.

En la última década del siglo XIX (1890), las calles de Maracaibo habían mejorado su aspecto debido a que, en el gobierno del general Ramón Ayala, fueron adoquinadas algunas de ellas y se les cambiaron los ladrillos de las aceras

por “cemento romano”. En forma de ensayo se hizo el recubrimiento de la calle Bolívar, entre la Plaza Baralt y calle Urdaneta. Posteriormente, los gobiernos del general Parra y del general Urrutia continuaron el trabajo en la calle Ancha frente a la aduana, en la parte alta de la Plaza Baralt y en una sección de la calle Comercio. Sin embargo, el trabajo de mejoramiento de las calles de la ciudad se limitó únicamente a esa zona, por lo que la obra quedó inconclusa.

En este período (finales del siglo XIX), la construcción de las avenidas se fundamentaba en el trazado de las rutas del ferrocarril de la ciudad. De la orientación de las ferrovías se fundamenta la disposición radial que describen hoy las vías (calles y avenidas), que convergen al centro de la ciudad (Parra, 1996:136).

De lo anterior, queda manifiesto, que la evolución de la ciudad en el siglo XIX, en cuanto al desarrollo de sus calles fue muy limitada. Muchas ideas y proyectos para resolver el asunto quedaron en simples promesas, supuestamente llenas de buenas intenciones, como en el caso de un proyecto que tenía el gobernador del Distrito de aquel entonces, de procurar la construcción de pavimentos de asfalto en las calles de la ciudad, tratando de imitar algunas ciudades de otros países como Trinidad y algunas ciudades europeas (El Cronista, 1898).

La mayoría de los nombres iniciales de las calles han desaparecido con el transcurrir de los años, pero de todas ellas, muchos habitantes de la ciudad conservan imborrables recuerdos. Ni el progreso, ni las nuevas nomenclaturas han podido hacerlas olvidar, porque aún existe una generación de Maracaiberos que se encarga de transmitirle a sus nuevas generaciones información sobre el origen, mitos y leyendas de las primeras calles del Maracaibo de antaño. En ese sentido, Fernando Guerrero Matheus (Acervo, 1995: portada) nos refiere que:

“El ensanche y modernización de la ciudad, la transformación del medio urbano, tanto como la del medio físico vienen borrando sitios, trastocando ubicaciones, enredando puntos de referencia y desdibujando tradiciones y leyendas”.

Ni el acero, ni el hierro, ni el cemento, ni las nomenclaturas han podido hacer olvidar totalmente las viejas calles de Maracaibo. Mi interés en el estudio de las más antiguas calles, callejones y avenidas de Maracaibo, se debe a que ellas, en tiempos atrás, fueron el reflejo de esta ciudad. Espero que, al finalizar este trabajo, de como resultado un libro, tributo al Maracaibo de las calles, callejones y avenidas con nombres jocosos. Trataré de ofrecer la mayor cantidad posible de los nombres y el origen de las calles antiguas de Maracaibo con el propósito de conservar en lo que se pueda esa parte de nuestras costumbres, porque la penetración de culturas foráneas está ayudando a que nuestras nuevas generaciones no se preocupen por conocer el valor que tiene la conservación de las mismas.

Fuentes consultadas

Fuentes bibliográficas

- Acervo Histórico del Estado Zulia. Calles y Plazas del Viejo Maracaibo. 1995, Maracaibo, Gobernación del Estado Zulia, Secretaría de Gobierno, Departamento de Investigación del Acervo Histórico, Imprenta del estado.
- Barboza de la Torre, Pedro A. Memorias del Zulia. 2001, Maracaibo, Academia de Historia del Estado Zulia, Ars Gráfica, S.A.
- Belloso Rossell, David. Obras Completas. 1978. Estados Unidos-Buenos Aires, Argentina, Edición del Banco de Maracaibo, Talleres Gráficos Lorenzo y Cía S.R.L.
- Bermúdez Briñez, Nilda. Vivir en Maracaibo en el siglo XIX. 2001, Maracaibo, Colección V Centenario del Lago de Maracaibo, Acervo Histórico del estado Zulia, Biblioteca Temas de Historia del Zulia, Ars Gráfica.
- Matos Romero, Manuel. Maracaibo del Pasado (Folklore Zuliano). 1967. Maracaibo, Tipografía Cervantes, Editora Ross Makarem.
- Parra, Iván Darío. Historia de la Ingeniería en el Zulia. 2001, Maracaibo, PAEDICA, Ars Gráfica (Segunda edición).
- Urdaneta Bravo, Ciro. Maracaibo: historia y leyendas. 1969, Caracas, Edición del X Aniversario de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), como un homenaje a la ciudad de Maracaibo en la celebración de su cuatricentenario, Tipografía Vargas.
- Vivas, Fruto. "Maracaibo y su Rotro". 1974. Artículo de la revista El Pez Fumón. La Tijera es más Veloz que el Pensamiento. Revista de Revistas de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, Maracaibo. Abril. 1974 N° 2. Imprenta Universitaria.

Fuentes hemerográficas

- El Constitucional de Maracaibo, 1° de mayo de 1838. Trimestre.8 - N° 74.
- El Posta del Comercio, Maracaibo, 08 de marzo de 1882. Año III, mes XXXII. N° 252.
- El "Sociologista", Maracaibo, 21 de abril de 1893, Año 1°-Serie 2ª-N° 31.

El Zulia Ilustrado. 1888, Maracaibo. Director y Editor López Rivas, tomo I-
Nº 1, Imprenta Americana 1898, Publicado por Fundación Belloso, en el
Centenario de Rafael Urdaneta, Maracaibo 1980, Impreso en Italgráfica
S.R.L. Caracas.

Panorama. Maracaibo, Venezuela, domingo 23 de junio de 2002. Año 89, Nº
29.452. Maracaibo. La Chispa Popular Impuso una Pintoresca Nomen-
clatura. Calles con Tradición

Plano de la ciudad de Maracaibo de 1889. Elaborado para El Zulia Ilustrado
por M.S. Soto, e impreso en la Imprenta y Litografía del Gobierno Nacio-
nal, Caracas. Segunda Edición Facsimil, Fundación Belloso, Maracaibo
1980.

Salazar Zaíd, Iván José. La Vecindad de la Pomona, artículo en Revista de la
Fundación Zuliana para Cultura, Caracas, 2008.

Fernández, Heberto. Las Calles de Maracaibo, Heberto Fernández blogspot.
com

Impreso en Maracaibo
Oficina del Cronista Municipal
Marzo de 2023

Maracaibo - Venezuela

Año 01 N°001
Enero-Marzo 2023

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

<https://www.concejomunicipaldemaracaibo.org/>

Índice

Editorial

Los primeros pasos3

Apuntes del cronista

Aniversario de la muerte de Baralt.....4

Semblanza de Carlos Medina Chirinos6

San Sebastián, patrono de Maracaibo8

Banco de Maracaibo10

Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño”12

Misceláneos

Breve reseña histórica sobre las primeras calles de la ciudad de Maracaibo14

EDICIONES CLÍO

@edicionesclio @ f

<https://www.edicionesclio.com/>

CONSTRUCCIONES Y FABRICACIÓN
RIF: J-30383669-0

TELÉFONOS: 0414-3637342, 0261-7624916. CORREO: confabri@gmail.com.
Inscrita y habilitada para contratar con el Estado

- Diseño Editorial
- Revisión Editorial
- Marketing Editorial
- Diseño y Desarrollo Web
- Gestión de Revistas Electrónicas
- Publicación de Libros y Revistas

Junior Vidovic
Presidente
(0412)4709903

- Obras civiles
- Marquetaria
- Plomería
- Publicidad
- Electricidad
- Refrigeración
- Sistemas contra incendios
- Construcciones Estructurales